

Motivações cognitivas nas atividades de produção de texto.

Janaina Pereira DANIEL
Professora da Educação Básica
E-mail: janaina.daniel@professor.pb.gov.br
(SEED/PB)

Jan Edson Rodrigues LEITE
Professor Titular
E-mail: jan.edson@academico.ufpb.br
(UFPB)

Resumo

O presente trabalho propõe a investigação das motivações cognitivas presentes nos textos produzidos por alunos utilizando os variados gêneros textuais estudados em sala de aula. A proposta de se investigar as atividades de produção de texto à luz da teoria sociocognitiva, sobretudo através do fenômeno da categorização, se dá pela possibilidade de traçarmos o caminho percorrido pelos alunos desde o trabalho coletivo, no momento da proposição do tema pelo professor e do debate realizado em sala de aula, até o momento da produção individual do aluno, onde ele explicita através da escrita o seu conhecimento de mundo, a sua cultura, suas crenças. As produções de texto analisadas sob essa perspectiva mostram a atividade cognitiva como fundamental na construção conjunta do sentido utilizando a linguagem como mediadora do mundo.

Palavras-chave: Cognição. Produção de texto

Abstract

This study aims to investigate the cognitive motivations presented in texts produced by students using the various textual genres studied in the classroom. The proposal to investigate text production activities according to the social cognitive theory, especially through the phenomenon of categorization, it consists of the possibility to trace the path taken by students from the collective work at the moment the theme is proposed by the teacher and the debate held in the classroom to the moment of the student's individual production where he or she expresses his or her knowledge of the world, his or her culture, his or her beliefs through writing. The text productions analyzed from this perspective show

cognitive activity as fundamental in the joint construction of meaning using language as a mediator of the world.

Keywords: Cognition. Writing, Textual Genres

1. Sobre os gêneros textuais e o ensino de língua materna

A estrutura social que perdurou até a metade do século passado delineou um modelo de ensino de língua portuguesa feito através dos manuais de gramática e que priorizavam o estudo das regras gramaticais. Este modelo de ensino era o reflexo de uma escola restrita a apenas uma parte da população, sobretudo aquela detentora do poder econômico e que dominava a variedade padrão da língua portuguesa, não tendo problemas em ir à escola para estudar as regras gramaticais utilizadas naquela variedade da língua.

A partir da década de 50, no entanto, a escola passa a ser um espaço ocupado também por alunos pertencentes às classes populares. O aumento do número de alunos nas escolas fez crescer também o número de professores que, por sua vez, também não possuíam um profundo conhecimento da língua que ensinavam.

Essas mudanças na estrutura escolar deveriam acarretar também numa mudança no ensino de língua portuguesa, porém, apesar de algumas mudanças no material didático na tentativa de aproximar o ensino de língua portuguesa da realidade vivida pelos diferentes sujeitos envolvidos no processo de ensino aprendizagem, na prática, o ensino continuou privilegiando a variedade padrão da língua escrita e restringindo-se ao estudo de regras da gramática prescritiva.

Pesquisas apontam para a ineficácia do ensino de língua portuguesa baseado na análise de frases e apreensão de regras gramaticais e com o surgimento da Linguística Textual (LT) emerge a proposta de ensino que tenha como núcleo o texto. Dessa maneira, o ensino de língua portuguesa teria como principal objetivo formar leitores competentes e que dominassem a variedade padrão da língua escrita. Contudo, durante muito tempo o texto em sala aula serviu apenas de pretexto para que fossem usadas as mesmas análises que perpetuavam um modelo de ensino ultrapassado.

Nesse contexto, surge a proposta de ensino de língua portuguesa através dos gêneros textuais. Para delinear melhor essa perspectiva de ensino é importante nos

reportarmos ao que afirma Bakhtin sobre a comunicação verbal e os gêneros textuais. Para Bakhtin (1997), a comunicação verbal só é possível por meio de algum gênero textual.

Como afirma Marcuschi, a perspectiva adotada por Bakhtin é a mesma defendida pela maioria dos autores que tratam à língua em seus aspectos discursivos e enunciativos, e não em peculiaridades formais. Esta visão segue uma noção de língua como atividade social, histórica e cognitiva. Privilegia a natureza funcional e interativa e não o aspecto formal e estrutural da língua. (MARCUSCHI, 2007)

Dessa maneira, concebendo a língua como uma atividade realizada nas relações sociais, o trabalho com os gêneros textuais em sala de aula permite ao aluno a utilização da língua nas modalidades oral e escrita em diferentes situações de uso, tendo em vista que para cada finalidade específica de interação nós utilizamos um gênero textual diferente.

Os gêneros caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos. Surgem emparelhados a necessidades e atividades sócio-culturais, bem como na relação com inovações tecnológicas, o que é facilmente perceptível ao se considerar a quantidade de gêneros textuais hoje existentes em relação à sociedades anteriores à comunicação escrita (MARCUSCHI, 2007).

Ainda segundo Marcuschi os gêneros textuais surgem, situam-se e integram-se funcionalmente nas culturas em que se desenvolvem. O autor afirma ainda que eles caracterizam-se muito mais por suas funções comunicativas, cognitivas e institucionais do que por suas peculiaridades lingüísticas e estruturais.

Nessa perspectiva, não é difícil compreender o fato de que com o desenvolvimento da tecnologia na atualidade vários novos gêneros textuais venham ganhando espaço nas nossas atividades sociais do dia a dia e por sua vez alguns desses gêneros tendem a cair em desuso.

Tomando como objetivo principal do ensino de língua portuguesa o domínio da leitura e da escrita, o trabalho com os gêneros textuais em sala de aula se faz necessário tendo em vista que não utilizamos a língua num meio uniforme e estático e sim em diferentes situações comunicativas e interativas. Essa visão de ensino a partir da exploração, interpretação e reescrita de gêneros dará condições ao aluno de utilizar com propriedades a língua oral ou escrita adequando esse uso a diferentes situações de comunicação e não apenas considerando

a língua como um instrumento estanque preso a regras que em muitos casos são eficazes apenas em contextos específicos.

2. A cognição como uma atividade socialmente constituída.

A segunda metade do século XX se caracteriza por uma mudança no olhar dado aos estudos da linguagem. Nessa nova abordagem, a língua passa a ser estudada considerando-se os aspectos sócio culturais que envolvem o seu uso. Dentro dessa perspectiva de estudo, fatores como a interação, a cognição e o contexto começam a fazer parte dos elementos que nesse momento redefiniriam o objeto da lingüística até então centrado na estrutura da língua.

Anterior a essa nova realidade nos estudos da linguagem humana está a noção de cognição como uma atividade mental individual estreitamente interligada aos moldes do gerativismo Chomskyano. O novo olhar dado à cognição irá concebê-la como uma atividade constituída socialmente, a essa vertente dos estudos da cognição dá-se o nome de sociocognitívismo.

A perspectiva social da cognição agrupa na construção do saber elementos como processos mentais constituídos não isoladamente no indivíduo, mas ligados a elementos como interação social, cultura e contexto, o que presume a atividade lingüística constituída no meio social. Assim, as escolhas lingüísticas dos falantes vão estar estritamente ligadas ao seu conhecimento de mundo e as suas trocas de experiências com indivíduos da cultura na qual ele está inserido.

O tema cognição foi trabalhado por vários teóricos ao longo dos estudos da linguagem e dentre as teorias que compõem a Lingüística Cognitiva podemos citar as correntes conexionistas, mentalistas, empiristas, funcionalistas, sociocognitívistas, entre outros. Não iremos aqui nos deter a exposição do foco de estudo de cada uma dessas correntes. No nosso trabalho utilizaremos – ainda que com algumas ressalvas – a cognição na perspectiva de Mondada.¹ Para Mondada, a cognição é um conjunto de práticas sociais

¹ Não separamos – ao investigar a cognição social – processos mentais internos de processos sociais externos. Defendemos uma visão de cognição que é ao mesmo tempo social e individual. Tratar a cognição apenas

publicamente desdobradas em ações em contexto por e para seus participantes, não residindo unicamente nos indivíduos, mas muito mais na coletividade, e até mesmo distribuída nos artefatos, e sendo fortemente encarnada nas condutas corporais (Mondada 2003, p. 10).

Não é nossa pretensão neste trabalho delinear o percurso feito pela Linguística Cognitiva desde a sua origem até a sua corrente funcionalista. O que nos interessa no presente instante é mostrarmos as bases teóricas do Sociocognitismo, para em seguida propormos uma investigação de como os sujeitos cognitivos utilizam a linguagem como mediadora do mundo e como esses mesmos sujeitos conceituam o mundo através da sua interação com o meio que os cerca explicitados nas atividades de produção textual.

3. A categorização nas atividades de produção de texto

Uma proposta de análise das atividades de produção de texto em salas de aula de língua portuguesa a luz da teoria sócio cognitiva busca em primeiro lugar investigar o sistema conceptual envolvido nas escolhas lingüísticas dos alunos a partir da categorização que estes fazem da sua realidade e da relação cultural e histórica e social envolvidos nesse processo, sobretudo no que tange o tema proposto pelo professor nessas atividades.

Para investigarmos os processos sociocognitivos envolvidos nas atividades de produção de texto se faz necessário em primeiro lugar fazermos uma breve explanação do fenômeno da categorização. Para Rodrigues Leite (2005), uma das capacidades cognitivas fundamentais ao ser humano é a categorização, entendida como o processo mental de identificação, classificação e nomeação de diferentes entidades como membros de uma mesma categoria. O autor afirma ainda que a forma como categorizamos a imensa variedade de seres e objetos que constituem o mundo ocorre através de atividades de apropriação cultural, possibilitadas não apenas pela capacidade mental individual, mas pela nossa habilidade de agir na sociedade. Ainda segundo o autor, a atividade sócio-contextual cria expectativas na nossa relação com o meio, que se concretizam através da categorização

como um tipo de ação situada contextualmente, sem fazer referência aos processos mentais internos que (se) constroem como conhecimento é analisar o fenômeno cognitivo como um mero capítulo da etnometodologia.

que fazemos das entidades. Nossas categorias são condicionadas pela herança cultural que possuímos e pelos esquemas culturais que herdamos. As categorias são formas de percepção, não apenas de classificação, que têm bases etnocêntricas e se prestam a fins culturais específicos.

É interessante notar como o produto das produções de textos dos alunos podem ser investigadas a luz da teoria sociocognitiva, uma vez que entendemos que a língua é um fenômeno social construído na coletividade através da interação social entre os falantes. Se o falante utiliza a língua de acordo com a sua experiência de mundo e se esse mesmo falante através do processo de categorização seleciona os itens lingüísticos por ele utilizados a partir da sua divisão em categorias e sendo este um processo construído mental e individualmente, bem como social e coletivamente podemos compreender o processo cognitivo traçado pelo falante (aluno) desde a apresentação do tema proposto pelo professor para as atividades de produção de texto até a tarefa de produção na qual ele materializará em forma de texto os recortes que faz da realidade que o cerca através da categorização.

Nessa conjuntura a produção de texto que é um processo individual de cada aluno está estritamente a um processo socialmente constituído uma vez que a cognição nesse sentido é uma construção social e não individual como mostram os exemplos a seguir:

Transcrição 1 - Evento: Aula de Produção de texto - tópico: Natureza – Oitavo ano

P = observe o texto a seguir. qual é o assunto do texto?

A = fala sobre natureza.

P = o que mais encontramos no texto

A = tudo sobre natureza. animais, plantas...

P = esse tema tem gerado grande preocupação por parte das autoridades

A = é porque tão queimando a amazônia.

P = muito bem. é isso que vamos estudar

P = a destruição da natureza

A = não entendi

P = pesquisem no livro textos que apresentem esse tema. pode procurar, tem vários

P = depois escrevam 10 linhas sobre o que vocês entenderam do assunto

A = eu não vou saber escrever. Só sei dizer como é.

P = se não entendeu leia no livro e depois faça o resumo no caderno.

Os dados analisados mostraram que, em alguns casos, o professor utiliza as atividades de produção de texto como uma atividade de pesquisa dos próprios alunos. Nesses casos, verificou-se que a aula consiste em uma pequena explicação do tema, e em seguida os próprios alunos se encarregam de ler alguns textos no livro e resumi-los para entregar ao professor. Foi observado também que alguns professores em muitos casos, utilizam o seu lugar de “superioridade”, no momento da exposição do conteúdo o que nos mostra uma pedagogia autoritária. Nesses casos, verificou-se ainda que os textos escritos são em sua maioria redundantes, pois o aluno não consegue desenvolver argumentos para escrever uma boa redação.

Algumas aulas observadas nos mostraram muitas vezes o predomínio da aula ortodoxa, nas quais o professor desenvolvem o tema com poucas ou nenhuma intervenção dos alunos. Essas intervenções quando feitas são por vezes ignoradas quando fogem do tema ou assimiladas quando julgadas pertinentes pelo professor.

Podemos dizer, então que as aulas observadas que seguem o modelo ortodoxa se diferem do modelo proposto pelos professores defensores de uma pedagogia culturalmente sensível que propõem uma construção conjunta do saber.

Transcrição 2 - Evento: Aula de Produção de texto - Tópico: Família – Oitavo ano

P = vamos escrever sobre a família

P = vamos pegar esse texto e tirar as informações que podem nos ajudar

A = só pode ser uma informação

P = não, cada informação vai ser um parágrafo

A = então vamos precisar pelo menos de três informações diferentes

P = isso mesmo. A introdução você escreve um pouco do que você já sabe do assunto

P = a conclusão vai ser sua análise

A = o texto fala de suicídio. Existem famílias que os filhos se matam

A = se matam pq os pais brigam...ou batem neles. Posso falar sobre isso?

P = pode sim. O que mais?

A = os pais querem sempre o melhor para os filhos. Assim para proteger

P = muito bem. Mais abaixo

A = Alguns pais se separam.

A = é importante viver com os pais

A = tem família de todo jeito

P = isso mesmo ninguém é igual

A = pode concluir falando que as famílias precisam se amar

A = apesar dos problemas

P = muito bem. Organizem as informações em parágrafos. Cuidado com a pontuação e com a letra.

A= quantas linha?

P = escrevam tudo que conseguirem

AA = ta!

P = depois a gente organiza.

Observamos que em alguns casos as aulas de produção de texto acontecem de maneira democrática. Nesses casos, geralmente a professora utiliza um texto que chame a atenção dos alunos para introduzir o tema e em seguida levanta algumas questões sobre o tema em questão. Essa estratégia geralmente é bem sucedida, pois os alunos se envolvem e enumeram elementos (argumentos) a serem desenvolvidos no momento da escrita. Essas aulas são compostas por três momentos. Preparação, escrita e correção (edição) dos textos.

Podemos notar, no entanto, que a professora não menciona o gênero textual que está sendo trabalhado na aula, apenas pedindo para que os alunos escrevam sobre determinado tema. Esse tipo de prática dificulta a compreensão do aluno no que diz respeito ao reconhecimento da estrutura, do estilo e da funcionabilidade de cada gênero.

4. Uma breve discussão como epílogo

A proposta de se investigar as atividades de produção de texto à luz da teoria sociocognitiva, se dá pela necessidade de se traçar o caminho percorrido pelo aluno desde sua atuação como debatedor em sala de aula no momento da discussão sobre o tema proposto, momento no qual ele troca experiências com os colegas e professor até o momento da produção individual desse aluno onde vamos observar a influência do seu conhecimento de mundo, da sua cultura, suas crenças, enfim, do contexto social ao qual ele pertence.

Nessa investigação poderemos nos questionar sobre como as escolhas lingüísticas feitas pelos alunos no processo cognitivo estão estritamente ligados aos fatores lingüísticos citados anteriormente uma vez que a linguagem é a mediadora do mundo.

Para entendermos esse processo através da categorização é importante perceber, como afirma Alves (2005), que o significado dos termos não está neles próprios, mas resulta de uma complexa operação cognitiva desenvolvida no decorrer do discurso, ou melhor, no processo interacional da linguagem. Para a autora, uma expressão lingüística não tem o significado em si própria, mas tem um potencial de significado, e somente através de seu uso em um contexto específico é que o significado será realmente produzido.

Atividades de sala de aula analisadas sob essa perspectiva nos leva a refletir sobre o fato de que a atividade cognitiva é fundamental na construção conjunta do sentido. Assim,

não podemos conceber um ambiente de sala de aula na qual o professor se posiciona como o detentor do conhecimento, aquele que impõe as suas crenças, cultura e a sua maneira de ver o mundo ao aluno nas discussões em sala e até no momento de correção dos textos dos alunos. Esse modelo de ensino tende a desconsiderar o conhecimento prévio do aluno e o conhecimento de mundo que ele tem da realidade que o cerca.

Não podemos deixar de ressaltar aqui a necessidade de um ensino de produção de texto através da compreensão, interpretação e escrita de gêneros textuais variados. Uma vez que nos comunicamos e interagimos com o mundo através de gêneros textuais é fundamental para o aluno conhecer a diversidade de gêneros que estão disponíveis na língua e saber quando utilizar um e outro de acordo com a necessidade enunciativa.

É importante lembrar que os gêneros textuais se diferenciam muito, mas pela finalidade discursiva do que pela estrutura textual que apresentem, embora alguns possuam estruturas textuais muito distintas em relação a outros. Interessante nessa conjuntura é observar como o aluno diferencia cada gênero na hora da atividade de sala de aula. Será que o aluno é capaz de diferenciar a finalidade enunciativa de uma lista de compras em relação a uma carta pessoal ou desta em relação a um poema? Como o aluno recorta a realidade que o cerca no que se refere ao uso dos gêneros textuais como práticas discursivas? Que escolhas cognitivas são feitas pelos alunos no momento em que ele precisa escrever em determinado gênero textual? O aluno consegue se expressar de maneira diferente de acordo com o gênero sugerido em sala pelo professor.

O trabalho com os gêneros textuais sob a luz da teoria cognitiva como apresentada aqui propõe um ensino de língua portuguesa no qual as atividades de produção de texto sejam voltadas para a conscientização dos alunos acerca da finalidade e utilidade dos gêneros textuais nas atividades enunciativas do seu dia a dia contribuindo assim para uma melhor apreensão do conceito de gêneros e desenvolvimento da leitura e da escrita.

A reflexão das práticas de produção de texto feitas através da investigação dos processos de categorização visa mostrar ainda que os alunos, por serem sujeitos cognitivamente constituídos, produzem seus textos com base nos recortes que fazem da realidade através dos fenômenos da categorização.

As discussões tratadas nesse texto pretendem contribuir para um ensino de língua portuguesa que tenha como núcleo o trabalho com o texto e sua dimensão social. Dessa

maneira, propomos um ensino democrático longe dos moldes tradicionais instituídos pelos manuais de gramática num momento em que o ambiente escolar era privilégio de poucos.

Entendemos ainda que uma mudança no olhar das aulas de língua portuguesas só é possível através de um processo que envolve a formação continuada de professores para que estes possam trabalhar de maneira consciente de acordo com o conhecimento prévio dos alunos e com o objetivo principal de formar leitores críticos capazes de transformar a realidade através das suas práticas sociais.

5. Referências

ALVES, Maria de Fátima. *A cognição na perspectiva Social: Um dos temas centrais da lingüística do século XXI*. In: *Língua, Lingüística e Literatura*. Volume 1, número 3. João Pessoa, Ed. Universitária, 2005.

BEZERRA, Maria Auxiliadora. *Ensino de Língua Portuguesa e contextos teórico-metodológicos*. In: *Gêneros Textuais e Ensino*. Rio de Janeiro, Lucerna, 2007.

FRANCELINO, Pedro farias. *A Progressão referencial numa perspectiva sócio-cognitiva do texto e suas implicações para o trabalho de leitura e produção textual na escola*. In: *Língua, Lingüística e Literatura*. João Pessoa, Ed. Universitária, 2006.

MARCUSCHI, Luiz Antonio. *Gêneros textuais: Definição e Funcionalidade*. In: *Gêneros Textuais e Ensino*. Rio de Janeiro, Lucerna, 2007.

MONDADA, Lorenza. *Verbalisation de l'espace et fabrication du savoir: approche linguistique de la construction des objets de discours*. Tese (Doutorado em Letras) Faculté des Lettres. Université de Lausanne, Lausanne: 1994.

RODRIGUES-LEITE, Jan. *A construção pública do conhecimento. Linguagem e Interação na Cognição Social*. 247 fls. Tese (Doutorado em Lingüística), Recife: UFPE, 2005.

